

MAKTABDA MATEMATIKA FANINI O‘QITISHDA CPA MODELINI TATBIQ QILISH.

Jo‘raqulova .I. O.

O‘zbekiston Milliy Unversiteti, Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20644380>

KIRISH.

Hozirgi davirda dunyoning eng ilgor davlatlari TIMSS va PISA xalqaro bilimlarni baholash dasturlardan foydalanishadi .Ushbu dasturlar orqali o‘quvchilarning faqat matematikaning nazariy bilimlarini bilish emas, balkida masalalarni tushunish tahlil qilish , mantiqiy fikirlash va nazariy bilimlarni hayotiy vaziyatlarda qo‘lash kabi tushunchalarni baholash dasturidir. Shu sababli maktablarda o‘quvchilarning mantiqiy salohiyatini oshiruvchi mavzularni kuchaytirish juda muhim hisoblanadi. Matematika fanida mantiqiy fikirlarini shakillantirish uchun matematik mantiq va kombinatorika mavzularning o‘rni alohida ahamiyatga ega. Chunkiy bu mavzular o‘quvchilarni masala shartini to‘g‘ri tushunishga , mantiqiy xulosa chiqarishga , variantlarni tartibi bilan sanashga va o‘z fikrini aniq namoyon etishga xizmat qiladi.

MAQSAD VA VAZIFALAR.

Ushbu ishning maqsadi shundan iboratki O‘zbekiston maktablarida matematik mantiq va kombinatorika mavzularini CPA modeli asosida o‘qitish orqali o‘quvchilarning mantiqiy fikirlarini rivojlantirishga yo‘naltirilgan metodik uslubni joriy etishni taklif kiritishdan iborat. Maqsadga erishish uchun quydagi vazifalar belgilanadi :

1. Singapur ta‘lim tizimida CPA modeli hamda spiral tamoyilning o‘rni va samaradorligini o‘rganish;
2. Matematik mantiq va kombinatorika mavzularini boshqa mavzular bilan integratsiyalash orqali o‘qitish usullarini ko‘rsatish;
3. (1-4)sinflarning amaliy misollari yordamida CPA yondashuvining afzalligini tushuntirish.

Singapur bugungi kunda ta‘lim sifati bo‘yicha eng yetakchi davlatlaridan biri hisoblanadi. Singapurning ta‘lim tizimi doyimiy ravishda TIMSS va PISA kabi xalqaro baholash dasturlari natijalariga ko‘ra dunyodagi eng samarali ta‘lim tizimlaridan biri sifatida tan olingan. Singapur maktablarida matematika darslari ko‘pincha CPA modelida olib boriladi. Bu metotik yondashuv orqali o‘quvchilarga mavzuni asta-sekin tushunishga va uni mustahkamlab borishga yordam beradi. Ya‘ne mavzularni yodlab emas ,balkida tushunib anglab va har qanday holatlarda qo‘lay olish qobiliyatini shakilantiradi.

CPA- modeli 3 bosqichdan iborat.

- Concrete (konkret) bosqich — real predmetlar, modellar va hayotiy vaziyatlar asosida tushuntirish;
- Pictorial (tasviriy) bosqich — rasm, jadval, diagramma va sxemalar orqali mustahkamlash;
- Abstract (abstrakt) bosqich — matematik belgilar, formulalar va mantiqiy ifodalar orqali umumlashtirish.

Singapur matematika darsliklarida mavzular spiral tamoyil asosida tuzilgan bo‘lib, bunda bir mavzu sinfdan sinfga o‘tgan sari soddadan murakkab shakilda izchil rivojlantiriladi. Spral

tamoyil asosida bir mavzuni bir marta emas, balki bosqichma bosqich o'qitish orqali mavzuga chuqurroq kirish va mavzuni yaxshiroq tushinishga yordam beradi. Matematik mantiq va kombinatorika mavzulari alohida bo'lim sifatida emas, balki matematikaning barcha bo'limlari bilan bog'langan holda o'qitiladi.

O'zbekiston ta'limi uchun integratsiyalashgan model taklifi.

O'zbekiston ta'lim tizimida ham mantiqiy fikrlarni kuchaytirish uchun matematik mantiq va kombinatorika mavzularini yanayam chuqurlashtirib o'qitish lozim. Shu maqsadda integratsiyalashgan model taklif etildi. Bu model Singapurdagi CPA yondashuvi bo'lib bu metod orqali quydagi takliflarni yo'lga qo'ysak bo'ladi. CPA yondashuvining asosi quydagilardan iborat:

- Mavzular spiral tamoyil asosida sinflar kesimida bosqichma-bosqich murakkablashib boradi;
- Nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan bog'lab o'rgatiladi;
- Fanlararo integratsiya orqali ona tili, informatika va tabiatshunoslik fanlari bilan mantiqiy bog'liqliklar kengaytiriladi;
- Baholash jarayonida faqat javob emas, balki o'quvchining fikrlash qobiliyati va asoslash mahorati ham e'tiborga olinadi;

Masala; CPA ta'lim modeliga moslashtirsak. O'qituvchi masalani konkret ko'rinishda tushuntiradi bir qog'ozga o'rindiqlarga moslab tugma yoki kubiklar joylaydi va 3 ta kichkina o'yinchoqlarni ketmaketlikda joylab misolni hayotiy shakilda tushintira boshlaydi 3 ta ketmaket o'yinchoq bir joyga tursa shart bajariladi yoki aksincha bo'lsa shart bajarilmaydi.

2. bosqichda o'quvchilar kitobdagi rasimga qarab ko'k joylardan ketma-ket joylashgan 3 ta o'rindiqni topishadi va aylana bilan belgilash orqali shartini bajarishadi bu shart orqali ham ko'z bilan ko'rib hamda amaliy tarzda mustaqil bajarishadi.

3. bosqichda esa abstract shaklida endi masala sharti qisqa va matematik ko'rinishida

Ota, ona va bolaga
chipta sotib olish kerak.
Ular yonma-yan
o'tirmoqchi. Shu joylarni
qalamda aylanaga oling.

yoziladi. Ota+Ona+Bola=3 kishi demak 3 ta yonmayon bo'sh joy bo'lsa chipta buyurtma beriladi. Masaladan xulosa shuni ko'rsitadiki agar 3 ta ketma-ket joy mavjud bo'lsa, chipda sotib olish mumkin. Ushbu metod orqali mavzularni chuqur o'quvchilarga tushuntirsak nazariy bilimlarni yodlab emas balkida hayotda qo'lab, masalan shartini anglab va mantiqi xulosa chiqarish qobiliyati shakilanadi.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, matematik mantiq va kombinatorika mavzularini CPA modeli asosida o'qitish o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu jarayonda o'quvchi shartni tahlil

qilish, asosli xulosa chiqarish, variantlarni tartibli sanash hamda fikrini dalillar bilan izohlashni o'rganadi. CPA modeli orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyati yoshlikdan shakillanadi. Boshlang'ich sinflarda “aga... u holda...” tipidagi savollarni ko'paytirish, bir masalani bir nechta usular bilan yechish, variantlar orasida qulayini o'rgatish va masalalardan

kelib chiqan holda formula yaratish bolalarning mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda foydali bo'ladi. Bu usul orqali o'quvchilar sabab oqibat munosibatlarni tushunib muammolarni turli yo'l bilan hal qilish, ko'nokmasiga ega bo'ladilar va mantiqiy fikrlash qobiliyatlari rivojlanadi. 5–11 sinflarda esa ochiq savollar, muammol masalalar va bahs-munozarali topshiriqlar orqali mavzularni chuqurlashtirish mumkin. Ushbu yondashuv orqali O'zbekiston ta'lim tizimida matematika fanini o'qitish samaradorligini oshirishga zamin yaratib beradi. Shuningdek, integratsiyalashgan modelni amaliyotga joriy etish natijasida o'quvchilarning TIMSS va PISA kabi xalqaro baholash dasturlaridagi natijalari yanada takomillashuvi kutiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Curriculum Planning and Development Division . Primary Mathematics ,Singapore, 1980 yil,
2. Helen Drury.How to Teach Mathematics for Mastery,Oxford University Press,2018 yi .
3. Richard Skemp. Relational Understanding and Instrumental Understanding,Mathematics Teaching jurnalida ,77 soni, 1976 yili.
4. I.V.Repyova.Matematika 1-4 sinf darsliklari,Toshkent,2023 yil